

**PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN KARAKTER
SISWA DI SD KATOLIK SANTO PAULUS TOMBULUAN
(Bernadina Waha Labuan dan Meri Maria Mula)**

ABSTRACT

The purpose of this paper is to know the role of the teacher in improving student character education and the inhibiting and supporting factors of the teacher's role in improving student character education and the teacher's efforts in improving student character education. This research uses descriptive research techniques/types with a qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. In this study, the main instrument is the researcher himself. The findings obtained are that the teacher has acted as a facilitator, communicator, motivator and role model as well as being a bridge for students to have good knowledge and character. The main supporting factors are family or parents, the students themselves who have a good personality or character, and the role of the teacher in terms of setting a good example. Inhibiting factors are family or parents who have problems, the environment where they live, and students who have bad personalities or characters. the efforts made by the teacher in improving the character education of students, namely, the teacher seeks to always remind and instill character values to students through the learning process. Apart from that, the teacher also applies it in real actions that can be imitated by students.

Keywords: Teacher's Role, Character Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. (Kunandar, 2010:5). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak. Sesuai dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang paling penting dan utama untuk pembangunan bangsa dan negara yang diperlukan oleh setiap manusia untuk dirinya, masyarakat bangsa, dan negara.

Idealnya pendidikan yang berlangsung di sekolah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi dibidang kognitif tetapi juga memiliki akhlak yang mulia sehingga menjadi anak yang baik dan dewasa serta memiliki karakter yang kuat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Maka, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya (Aidah, 2020:4).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah dasar tidak hanya berbicara tentang pendidikan secara intelektual tetapi juga sebagai tempat yang paling strategis dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik di sekolah. Sistem pendidikan yang mampu mengembangkan pribadi peserta didik untuk memiliki karakter yang baik harusnya menjadi bagian yang penting dan utama di Indonesia. Anak usia sekolah dasar merupakan masa dimana pembentukan karakter yang sangat penting, atau ditahap ini anak-anak mulai mencari jati dirinya atau identitasnya.

Sambil melihat situasi dan kondisi pandemi covid 19 saat ini yang juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan pendidikan karakter peserta didik, karena semua proses pembelajaran tidak lagi dilaksanakan di sekolah melainkan dilaksanakan secara *daring/online* yaitu, belajar dari rumah sehingga peserta didik kurang mendapat perhatian khusus dari guru-guru di sekolah maka akibatnya peserta didik mengalami banyak perubahan dalam dirinya khususnya untuk pembentukan pendidikan karakter mereka. Pembentukan

karakter dimulai dari keluarga yang memiliki peran penting dan utama dalam pembentukan karakter peserta didik, di sekolah guru juga sebagai salah satu subyek yang membantu peserta didik dalam pembentukankarakter maka guru dimengerti sebagai salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah.

Guru merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para peserta didik pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu (Sardiman, 2009:125). Menurut Suherman (2010:3) guru juga merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan dan karakter bangsa dalam diri peserta didik yang berpendidikan sehingga mereka mempunyai nilai dan karakter sebagai karakter sendiri, menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan itu sendiri, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara. Atas dasar pemikiran itu, perkembangan pendidikan karakter adalah sangat strategis untuk kemampuan dan kecemerlangan bangsa di masa depan (Alpansyah, 2020:17).

Berdasarkan hasil dari observasi awal yang telah dilakukan di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan, peneliti melihat bahwa penerapan pendidikan karakter yang telah diterapkan oleh pihak sekolah melalui peranan guru sebagai pendidik, khususnya dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik yakni saat aktivitas belajar-mengajar berlangsung diawali dengan doa bersama, melatih peserta didik untuk bertanggungjawab melalui tugas- tugas yang telah diberikan.

Selain itu guru-guru berupaya untuk menerapkan pendidikan karakter sesuai dengan kurikulum K13 yang bertujuan agar menciptakan manusia yang beriman berkaitan dengan pribadi seseorang khususnya pendidikan karakter. Kemudian guru juga berupaya menerapkan pendidikan karakter berdasarkan visi sekolah, yakni terwujudnya peserta didik yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas serta handal dalam semua bidang. Dan berdasarkan misi sekolah diantaranya adalah menanamkan sikap religius melalui kegiatan keagamaan, serta meningkatkan pembelajaran yang berkarakter. Maka peran guru di sekolah dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa mempunyai peranan penting.

Guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang profesional, dengan katalain dalam peranannya sebagai guru, guru bukan hanya berbicara tetapi juga memberikan contoh terutama dalam mengajar, mendidik, membimbing, memotivasi, mengevaluasi, dan menjadi guru yang menginspirasi. Hal ini dikarenakan agar sosok seorang guru menjadi teladan yang baik bagi peserta didik, yakni melalui sikap dan tingkah laku yang baik serta mengajarkan hal-hal baik. Perilaku dan sikap guru merupakan panutan bagi peserta didik itu sendiri. Begitu pula dalam kegiatan pembelajaran, teladan merupakan sifat awal yang mendasar, keteladanan seorang guru sangat penting dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik khususnya di SD Santo Paulus Tombuluan. Misalnya dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan cara datang tepat waktu, menunjukkan sikap saling menghargai antar sesama guru, saling menyapa memberi salam, ikut serta dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Walaupun demikian peneliti masih menemukan masalah yang terjadi dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah tersebut, yakni saat aktivitas pembelajaran berlangsung peserta didik tidak memperhatikan materi yang dipaparkan oleh guru, bercerita saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung, sikap

acuh tak acuh, tidak disiplin waktu, ketidakmandirian untuk memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru misalnya tugas yang diberi guru dikerjakan oleh orang tua, dan masih kurangnya nilai kejujuran dalam diri peserta didik.

Peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter peserta didik begitu penting untuk perkembangan karakternya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan, faktor pendukung dan faktor penghambat peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter dan upaya-upaya guru dalam meningkatkan pendidikan karakter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Temuan Hasil:

1. Peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan:
 - 1) Guru bertindak sebagai fasilitator, dan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa agar memiliki pengetahuan dan karakter yang baik.
 - 2) Guru merupakan komunikator dan motivator sekaligus menjadi penasehat bagi siswa.
 - 3) Guru menggantikan peran orang tua ketika berada di sekolah untuk mendampingi siswa ketika berada di lingkungan sekolah.
 - 4) Guru adalah seorang pendidik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan mengarahkan siswa. Dalam hubungan ini, guru juga melibatkan orang tua dengan melakukan evaluasi agar orang tua dapat mengetahui perkembangan siswa ketika berada di sekolah.
 - 5) Guru adalah tokoh penting dalam pendidikan, paling tidak seorang guru dapat memberikan contoh yang baik bagi siswa.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan

Faktor Pendukung:

- 1) Keluarga atau orang tua yang karakternya terbentuk dengan baik akan memberi dampak positif bagi siswa. Misalnya, orang tua selalu mengarahkan siswa agar tidak lalai dalam membuat PR.
- 2) Siswa itu sendiri. Ada siswa yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan membantu guru dalam membentuk karakternya agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Guru adalah panutan bagi siswa, melalui sikap dan perilaku yang baik.
- 4) Lingkungan tempat tinggal yang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki karakter yang baik, maka akan membawa dampak yang positif bagi siswa.
- 5) Suasana di dalam kelas yang bersih dan rapi, akan membuat siswa merasa nyaman dan semakin semangat untuk belajar.
- 6) Agama merupakan faktor terpenting dalam pendidikan karakter. Karena pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama.

Faktor Penghambat:

- 1) Keluarga atau orang tua yang sibuk bekerja atau bermasalah (*broken home*), akan berpengaruh terhadap pendidikan karakter siswa.
- 2) Media sosial dan *gadget* yang disalahgunakan oleh siswa akan memengaruhi semangat belajar. Karena, penyalahgunaan media sosial akan memberikan dampak negatif bagi siswa tersebut.
- 3) Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik akan memberikan dampak tidak baik bagi siswa.
- 4) Keterbatasan waktu akibat covid 19, membuat waktu atau kesempatan guru dan siswa di sekolah menjadi kurang efisien khususnya pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas.
- 5) Siswa yang memiliki karakter kurang baik, misalnya masih ada siswa yang sulit diatur pada saat proses pembelajaran.

3. Upaya-upaya guru dalam meningkatkan pendidikan karakter di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan:
 - 1) Guru selalu mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa melalui proses pembelajaran seperti literasi, dan tindakan-tindakan nyata berhubungan dengan teori yang disampaikan pada saat proses pembelajaran lalu diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.
 - 2) Guru melakukan pendekatan untuk lebih mengenal karakteristik siswa.
 - 3) Guru menerapkan program di sekolah seperti ibadah yang dilaksanakan setiap hari rabu bersama guru dan siswa dan peduli sosial dengan memberikan bantuan bagi siswa yang mendapat musibah.
 - 4) Guru menjadi teladan yang baik bagi siswa.
 - 5) Guru memberikan teguran atau sanksi kepada siswa yang tidak taat pada aturan sekolah.
 - 6) Guru memberikan apresiasi atau penghargaan berupa pujian kepada siswa ketika siswa melakukan hal-hal yang baik.
 - 7) Guru bekerja sama dengan orang tua dalam membantu dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa.

b. Pembahasan

- a. peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan

Aziz (2016:19), mengatakan guru adalah manusia yang “berjuang” terus menerus dan secara *gradual* (bertahap), untuk melepaskan manusia dari kegelapan. Dalam hal ini, diperkuat oleh Kurniawan (2016:115-116) yang mengatakan menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang, seperti yang dibayangkan sebagian orang dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup. Hal ini belumlah dapat dikategorikan guru yang memiliki kompetensi/kinerja guru yang berkarakter.

Sejalan dengan itu, berdasarkan temuan penelitian, guru dalam menjalankan perannya meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan merupakan tugas utama dan tanggung jawab seorang guru sebagai pendidik dalam mendidik siswa di sekolah. Guru merupakan pendamping sekaligus orang tua kedua bagi siswa. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, komunikator, pemberi teladan serta memberikan nasehat bagi siswa ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sejalan dengan itu, guru merupakan tokoh penting dalam pendidikan, karena guru adalah jembatan bagi siswa agar memiliki pengetahuan yang luas khususnya dalam membentuk karakter siswa agar menjadi lebih baik. Dalam menjalankan perannya guru menyadari bahwa peningkatan pendidikan karakter siswa, tidak hanya diperankan oleh guru. Oleh karena itu, guru juga bekerja sama dengan orang tua siswa untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan siswa. Maka dengan keterlibatan orang tua akan membantu guru dalam menjalankan perannya meningkatkan pendidikan karakter siswa.

Diperkuat oleh pendapat Safitri (2019:20), mengatakan guru memiliki peran penting dalam pendidikan termasuk pendidikan karakter siswa yaitu: 1) Sebagai pengajar, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada para anak didiknya, 2) Sebagai pembimbing, yaitu orang yang mengarahkan muridnya agar tetap berada pada jalur yang tepat sesuai tujuan pendidikan, 3) Sebagai motivator, yaitu orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada muridnya dalam belajar, 4) Sebagai teladan, yaitu orang yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid-muridnya, 5) Sebagai administrator, orang yang mencatat perkembangan para muridnya, 6) Sebagai evaluator, orang yang melakukan evaluasi terhadap proses belajar anak didiknya, 7) Sebagai inspirator, orang yang menginspirasi para muridnya sehingga memiliki suatu tujuan di masa depan.

- b. faktor pendukung dan faktor penghambat peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan

Faktor pendukung: pertama, keluarga atau orang tua karena orang tua adalah pendidik utama bagi siswa. Keluarga yang karakternya terbentuk dengan baik akan memberikan dampak yang baik. Misalnya, orang tua selalu mengarahkan siswa agar tidak lalai dalam membuat tugas (PR) dan selalu menjadi teladan dan contoh yang baik. Kedua, siswa itu sendiri karena siswa yang memiliki karakter yang baik. Misalnya pada saat proses pembelajaran ada siswa yang lebih mudah untuk diatur dibandingkan dengan siswa lain yang memiliki karakter atau kepribadian yang kurang baik. Ketiga, guru merupakan teladan atau contoh bagi siswa-siswi di sekolah. Misalnya, datang sekolah tepat waktu, dan saling menghormati antar sesama guru dan siswa. Keempat, lingkungan tempat tinggal karena lingkungan tempat tinggal merupakan faktor yang sangat memengaruhi perkembangan karakter siswa. Ketika lingkungan dikelilingi dengan orang-orang yang memiliki karakter baik maka akan memberikan dampak positif khususnya untuk pendidikan karakter. Misalnya, di lingkungan tersebut dikelilingi dengan orang-orang yang ramah dalam cara bertutur kata. Maka, siswa akan mengikuti dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Kelima, suasana kelas yang bersih dan rapi akan membuat siswa nyaman dan semangat dalam belajar. Keenam, agama merupakan salah satu pendidikan terpenting untuk membentuk karakter siswa. Setiap agama mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang berhubungan erat dengan pendidikan moral dan etika seseorang.

Sehubungan dengan itu, Suparno (2015:77-84), mengatakan faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa, yaitu:

- a) Siswa sekolah: Subjek utama yang harus dilibatkan dalam pendidikan karakter adalah siswasendiri. Pendidikan karakter sekarang ini juga perlu mengikuti

tren pembelajaran sekarang, yaitu berpusat pada siswa dan menekankan siswa aktif. Teori tersebut sejalan dengan apa yang peneliti dapatkan dimana terdapat siswa yang ketika mengikuti kegiatan proses pembelajaran ia lebih mudah di atur.

- b) Guru: Peran guru dalam pendidikan karakter siswa di sekolah memang sangat menentukan. Sejalan dengan itu yang peneliti dapat peran guru di SD Katolik Santo Paulus Tombuluhan dalam pendidikan karakter siswa sudah sesuai karena terdapat guru yang memberi contoh dengan selalu datang sekolah tepat waktu dan saling menghargai satu sama lain antara guru dan siswa.
- c) Orang tua: Agar pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah dapat meresap dan berjalan baik, orang tua perlu dilibatkan. Teori ini sejalan dengan kenyataan yang peneliti dapati dimana terdapat orang tua yang selalu ingin mengingatkan siswa agar siswa tidak lalai dalam membuat tugas (PR).
- d) Masyarakat atau lingkungan: Masyarakat dan lingkungan sekitar memengaruhi pendidikan karakter anak. Maka, kalau lingkungan dan masyarakat dapat dilibatkan dalam pendidikan karakter akan lebih baik dan membantu. Teori ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh sumber data dimana karakter siswa juga dapat terbentuk karena ia hidup di lingkungan yang di kelilingi oleh orang-orang yang ramah dalam bertingkah laku misalnya lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang yang baik dalam bertuturkata.

Selanjutnya faktor penghambat: pertama, keluarga atau orang tua karena sibuk bekerja atau bermasalah (*broken home*) membuat siswa kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, siswa akan merasa tidak diperhatikan, dan tidak mendapatkan kasih sayang sehingga menjadi pribadi yang keras kepala, sulitdiatur dan kurangnya rasa percaya diri. Kedua, media sosial atau *gadget* karena pengaruh media sosial yang disalah gunakan akan memberikan dampak yang tidak baik. Misalnya, digunakan dengan meniru sesuatu yang

ditampilkan atau yang terjadi lewat media sosial seperti kekerasan, penipuan dan lain sebagainya, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, *gadget* karena telah kecanduan dengan penggunaan *gadget* maka akibatnya membuat siswa menjadi malas terutama dalam belajar dan membuat tugas. Ketiga, lingkungan tempat tinggal yang dikelilingi dengan orang-orang yang memberikan dampak tidak baik. Misalnya, di lingkungan tersebut sering terjadi kekerasan, cara bertutur kata yang tidak baik. Maka, siswa akan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, keterbatasan waktu akibat pandemi covid 19, membuat waktu atau kesempatan bersama guru dan siswa berkurang. Yang awalnya siswa berada di sekolah, kurang lebih 6 jam pelajaran menjadi 4 jam pelajaran. Maka waktu yang digunakan guru dan siswa saat berada di lingkungan sekolah menjadi kurang efisien. Kelima, siswa yang memiliki karakter kurang baik terutama siswa yang memiliki kepribadian buruk sejak lahirnya. Maka, siswa seperti ini akan sulit untuk diatur khususnya dalam membentuk karakternya menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan itu, Suparno (2015:66-74), mengatakan faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa, yaitu:

- a. Orang tua: Suasana keluarga menjadi sangat penting bagi perkembangan karakter anak. Namun, teori yang peneliti dapatkan berbanding terbalik karena orang tua yang sibuk bekerja atau bermasalah (*broken home*) mengakibatkan anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang membuat ia menjadi keras kepala, sulit untuk diatur, dan kurangnya rasa percaya diri.
- b. Masyarakat atau lingkungan: Masyarakat dan lingkungan sekitar memengaruhi pendidikan karakter anak. Maka, kalau lingkungan dan masyarakat dapat dilibatkan dalam pendidikan karakter akan lebih baik dan membantu. Namun, teori yang peneliti temukan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh sumber data dimana karakter siswa tidak dapat terbentuk karena ia hidup di lingkungan yang di kelilingi oleh orang-orang yang

memberikan dampak tidak baik seperti dipenuhi dengan orang-orang yang tidak baik dalam bertutur kata serta lingkungan atau tempat tinggal sering terjadi kekerasan.

- c. Media, televisi, video, internet, *gadget*: Teknologi informasi memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan belajar dan komunikasi dengan siapapun. Namun, teori yang peneliti temukan berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh sumber data dimana siswa menyalah gunakan media sosial dan *gadget* membuat ia meniru sesuatu yang ditampilkan lewat media sosial lalu dipraktikkan misalnya kekerasan, penipuan dan memengaruhi semangat belajar siswa.
- a. upaya-upaya guru dalam meningkatkan pendidikan karakter di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan

Menurut Lestari (2020:33-35), upaya guru dalam meningkatkan pendidikan karakter dapat dilakukan dalam konsep pembelajaran misalnya dilakukan dengan cara: 1) guru menanamkan nilai kebaikan pada anak, menanamkan konsep diri kepada anak setiap akan memulai pembelajaran, 3) guru memberikan beberapa contoh baik kepada siswa mengenai karakter yang sedang dibangun, 4) guru melibatkan orang tua siswa dalam mengatasi perilaku tidak baik dengan cara kunjungan ke rumah, dan 5) Keteladanan di sekolah yang diperankan oleh kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah.

Dengan demikian, sejalan dengan temuan penelitian, upaya guru yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa yaitu guru selalu mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka guru berupaya dengan melakukan pendekatan untuk lebih mengenal karakter siswa. Disamping itu, sekolah membuat program seperti ibadah bersama guru dan siswa, sebagai upaya dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa. Berbagai cara atau upaya telah dilakukan oleh guru dalam meningkatkan pendidikan karakter

siswa. Dalam proses pembelajaran guru selalu mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai karakter salah satunya melalui kegiatan literasi serta memberikan apresiasi atau penghargaan berupa pujian. Guru juga berusaha memberikan contoh dan teladan yang baik sekaligus memberi teguran atau sanksi bagi siswa yang tidak taat pada aturan yang ditetapkan oleh sekolah.

KESIMPULAN

Peran guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan yakni guru sudah bertindak sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan pemberi teladan sekaligus menjadi jembatan bagi siswa agar memiliki pengetahuan dan karakter yang baik.

Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa di SD Katolik Santo Paulus Tombuluan. Faktor pendukung yakni:

Keluarga atau orang tua yang selalu mengarahkan siswa agar tidak lalai dalam membuat tugas (PR), Siswa itu sendiri yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik seperti siswa yang sudah dapat diatur dalam pembelajaran, Guru yang menjadi panutan terhadap siswa, Suasana kelas yang bersih dan rapi. Selanjutnya faktor penghambat yakni: Orang tua yang sibuk bekerja atau bermasalah (*broken home*) akan berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak atau siswa,

Lingkungan tempat tinggal yang tidak baik akan memberikan dampak yang tidak baik bagi siswa, Siswa itu sendiri karena memiliki karakter yang kurang baik. Contohnya, pada saat proses pembelajaran siswa masih sulit diatur (sifat pandang enteng), Serta pengaruh media sosial atau *gadget* yang disalah gunakan oleh siswa sehingga memperngaruhi semangat belajar siswa, Keterbatasan waktu karena covid 19 membuat waktu atau kesempatan guru dan siswa kurang efisien.

Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa yakni guru berupaya untuk selalu mengingatkan dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa lewat proses pembelajaran di dalam kelas maupun

diluar kelas. Upaya guru dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa tidak lepas dari proses pembelajaran di dalam kelas tetapi guru juga menerapkan lewat tindakan-tindakan nyata agar dapat diteladani oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, 2020, Pembelajaran Pendidikan Karakter, KBM Indonesia: Jogjakarta.
- Aisyah, M., 2018, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya, Kencana: Jakarta.
- Alpansyah, 2020, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Nilai Karakter, Guepedia: Indonesia
- Aziz, 2016, Karakter Guru Profesional, AMP Press: Jakarta Selatan.
- Buan, 2020, Guru dan Pendidikan Karakter, CV. Adanu Abimata: Jawa Barat
- Dewi, 2017, Guru Mata Tombak Pendidikan, CV Jejak: Jawa Barat
- Hasan, 2018, Profesi dan Profesionalisme Guru, Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo.
- Kunandar, 2010, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Kurniawan, 2016, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, Ar-ruzz Media: Yogyakarta.
- Lestari, 2020, Pengembangan Karakter Berbasis Budaya Sekolah, CV, Pilar Nusantara: Semarang.
- Lintong, 2011, Gagasan-Gagasan Pendidikan Kontemporer, Cahaya Pineleng: Jakarta.
- Safitri, 2019, Menjadi Guru Profesional, PT. Indragiri Dot Com: Riau.
- Sardiman, A.M., 2009, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta CV:
Bandung.

Suherman, 2010, Etika Profesi Keguruan, PT Refika Aditama: Bandung.